

Analyse dynamique d'un pont ferroviaire à grande vitesse : vitesses critiques et vérification selon EN 1991-2

Cheikh Oumar SY¹, Djibril NDIAYE²

^{1,2} Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL), Université Gaston Berger, Saint-Louis (UGB), Sénégal.

RESUME Face au développement des infrastructures ferroviaires à grande vitesse, le dimensionnement des ponts ne peut plus se limiter à une approche statique classique. Les actions dynamiques induites par le trafic ferroviaire peuvent engendrer des phénomènes de résonance dont les conséquences sur l'intégrité structurelle et le confort des usagers sont potentiellement graves. Le présent article démontre la nécessité d'une analyse dynamique rigoureuse, en s'appuyant sur la modélisation numérique sous Robot Structural Analysis d'un pont ferroviaire à poutres en béton armé de 25 m de portée, dimensionné conformément aux Eurocodes EN 1990, EN 1991-2 et EN 1992-1-1. L'étude combine une analyse modale, une intégration temporelle sous les dix convois HSLM-A et une vérification des critères réglementaires d'accélération et de déflexion. Les résultats montrent que la réponse dynamique dépasse le seuil admissible sous les convois HSLM-A ($a_{z,max} = 7,19 \text{ m/s}^2$ pour le convoi A10 à $v_{crit} = 170 \text{ km/h}$, contre $a_{z,dop} = 3,5 \text{ m/s}^2$), avec un facteur d'amplification dynamique $D = 1,97$ à la vitesse de service de 220 km/h. Des non-conformités critiques sont identifiées sur la plage 130–190 km/h, qui correspond aux vitesses de résonance des convois et qui est traversée lors des phases d'accélération et de décélération. Ces résultats soulignent l'importance d'intégrer systématiquement l'analyse dynamique dès la phase de conception. Ils motivent aussi le recours à des dispositifs d'atténuation passive tels que les amortisseurs à masse accordée (TMD), base analytique nécessaire à leur dimensionnement optimal.

Mots-clés : dynamique des structures, pont ferroviaire, résonance, analyse temporelle, HSLM-A, Eurocodes, facteur d'amplification dynamique, confort des voyageurs.

I. INTRODUCTION

A. Contexte

Face au développement des infrastructures ferroviaires à grande vitesse, le dimensionnement des ponts ne peut plus reposer sur la seule approche statique. Pour les lignes à $v > 200 \text{ km/h}$, l'EN 1991-2 impose une analyse dynamique explicite sous les convois HSLM, dont les effets dépassent largement ceux prédits par la majoration forfaitaire Φ (Comité Européen de Normalisation 2003, Frýba 1999). L'amplification à la résonance peut en outre accélérer l'endommagement par fatigue des éléments structuraux (Rahman et al. 2024), ce qui rend l'identification des vitesses critiques indispensable dès la phase de conception.

B. Objectif

Cette étude quantifie la réponse dynamique d'un pont ferroviaire à poutres en béton armé de 25 m de portée sous les dix convois HSLM-A, modélisé sous Robot Structural Analysis conformément aux Eurocodes EN 1990, EN 1991-2 et EN 1992-1-1 (Comité Européen de Normalisation 2002, 2003, 2004). Elle identifie les plages de vitesse critiques, évalue la marge de sécurité à la vitesse de service, et fournit un cadre analytique pour le pré-dimensionnement de dispositifs d'atténuation passive tels que les amortisseurs à masse accordée (TMD).

II. DESCRIPTION DE LA CONCEPTION DU PONT

L'ouvrage étudié est un pont ferroviaire à poutres en béton armé de 25 m de portée et 10,4 m de largeur totale, conçu pour supporter deux voies ferrées et équipé de deux cheminements de service latéraux de 1,2 m chacun.

La structure porteuse est assurée par trois poutres longitudinales en T, dont la largeur efficace de table de compression est $b_{eff} = 2,2$ m, la hauteur totale $h = 1,5$ m, la largeur d'âme $b_{âme} = 40$ cm et l'épaisseur de semelle $h_f = 40$ cm. La dalle a une épaisseur de $e = 40$ cm. La solidarisation transversale entre ces poutres est assurée par deux entretoises rectangulaires de section 100×20 cm, espacées de 8,30 m. L'ensemble est réalisé en béton C40/50, de module d'élasticité $E_{cm} = 35$ GPa et de masse volumique $\rho = 2500$ kg/m³.

FIGURE 1. Vue en plan du tablier de portée $L = 25$ m

III. PRINCIPES DE L'ANALYSE DYNAMIQUE SELON L'EN 1991-2

Conformément à l'EN 1991-2:2003 (Comité Européen de Normalisation 2003) et à l'EN 1990:2002 Annexe A2 (Comité Européen de Normalisation 2002), deux approches sont distinguées pour l'analyse dynamique des ponts ferroviaires. La première est l'analyse modale, applicable pour $v \leq 200$ km/h, qui permet d'estimer la sensibilité de la structure à ses formes propres de vibration. La seconde est l'analyse temporelle, obligatoire dès lors que $v > 200$ km/h, qui repose sur l'intégration directe des équations du mouvement sous les convois du modèle HSLM.

Pour la vitesse de service retenue de $v = 220$ km/h, l'analyse temporelle est donc obligatoire. L'analyse modale préalable fournit une fréquence propre fondamentale $f_1 = 1,74$ Hz avec un taux de participation massique verticale $UZ = 85,85\%$.

La prédominance du premier mode de flexion verticale valide le recours à un oscillateur équivalent à 1 DDL pour l'évaluation de la réponse dynamique globale (Rahman et al. 2024, Chopra 2012, Museros et al. 2013), le premier mode étant généralement le plus pénalisant pour la fatigue des ponts ferroviaires. L'analyse dynamique vise à vérifier les

critères réglementaires suivants (Oleszek & Radomski 2015):

$$a_{z,\max} \leq a_{z,\text{dop}} = 3,5 \text{ m/s}^2 \quad (1)$$

Ce seuil étant imposé par l'EN 1990 A2.4.4 pour garantir la stabilité du ballast des voies ferrées.

Le confort des voyageurs, évalué par l'accélération verticale b_v du véhicule ferroviaire, dont les niveaux de référence sont : $b_v = 1,0 \text{ m/s}^2$ (très bon), $b_v = 1,3 \text{ m/s}^2$ (bon) et $b_v = 2,0 \text{ m/s}^2$ (acceptable) (Comité Européen de Normalisation 2002). De manière simplifiée, ce critère peut être vérifié par la limitation des flèches statiques verticales du tablier $u_{z,\max} \leq \delta_{\text{dop}}(v)$, sous le modèle HSLM-A conformément à l'EN 1991-2 (Comité Européen de Normalisation 2003).

IV. CALCULS DYNAMIQUES DES STRUCTURES

Le modèle éléments finis est développé sous Robot Structural Analysis. Les poutres longitudinales et les entretoises sont discrétisées en éléments barres à deux nœuds (type poutre de Bernoulli), tandis que le tablier est modélisé par des éléments coques quadrangulaires à quatre nœuds. Le maillage, généré par la méthode de Coons avec une subdivision utilisateur de 5×5 éléments par panneau, assure une représentation satisfaisante des modes de flexion et de torsion identifiés. Les conditions aux limites reproduisent le comportement isostatique réel de l'ouvrage : une extrémité est modélisée par des rotules et l'autre par des appuis simples, autorisant ainsi la libre dilatation longitudinale du tablier.

FIGURE 2. Schéma de principe du modèle de charges mobiles HSLM-A

La Figure 2 illustre le modèle de charges mobiles retenu : les convois HSLM-A sont représentés par une série de forces ponctuelles $F_{A,i}$ appliquées aux essieux du convoi se déplaçant à la vitesse v sur le tablier de portée $L = 25 \text{ m}$.

Le comportement dynamique de la structure est régi par l'équation d'équilibre matricielle (Henchi et al. 1998) :

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{K}\mathbf{u}(t) = \mathbf{F}(t) \quad (2)$$

où \mathbf{M} , \mathbf{C} et \mathbf{K} désignent respectivement les matrices de masse, d'amortissement et de rigidité de la structure, $\mathbf{u}(t)$ le vecteur des déplacements nodaux et $\mathbf{F}(t)$ le vecteur des forces dynamiques induites par le passage des convois HSLM. En projetant l'équation globale sur les modes propres ϕ_i , on obtient pour chaque mode i une équation scalaire découplée (Chopra 2012) (Craig & Kurdila 2006):

$$\ddot{q}_i(t) + 2\xi_i\omega_i\dot{q}_i(t) + \omega_i^2q_i(t) = \frac{\phi_i^T\mathbf{F}(t)}{m_i^*} \quad (3)$$

où $q_i(t)$ est la coordonnée modale, ξ_i le taux d'amortissement modal, $\omega_i = 2\pi f_i$ la pulsation propre et $m_i^* = \phi_i^T\mathbf{M}\phi_i$ la masse modale généralisée du mode i .

Le déplacement affiché est U résultant (combinaison $UX + UY + UZ$)

FIGURE 3. Premier mode propre : flexion verticale symétrique ($f_1 = 1,74$ Hz).

FIGURE 4. Deuxième mode propre : torsion du tablier ($f_2 = 2,74$ Hz).

FIGURE 5. Huitième mode propre : flexion d'ordre élevé et torsion couplée ($f_8 = 13,38$ Hz).

V. RÉPONSE DU SYSTÈME DYNAMIQUE ET VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

A. Modèle réduit et réponse à la vitesse de service

À partir des résultats de l'analyse modale RSA (Section 4), la structure est ramenée à un oscillateur équivalent à 1 DDL dont les propriétés sont extraites du mode fondamental : masse modale généralisée $m^* = \phi_1^T \mathbf{M} \phi_1 = 1,20 \times 10^6$ kg, fréquence propre $f_1 = 1,74$ Hz et taux d'amortissement $\xi = 1,5$ % (Comité Européen de Normalisation 2003).

L'approche à 1 DDL retenue est cohérente avec les pratiques actuelles de l'analyse dynamique des ponts ferroviaires, telles que mises en œuvre dans des outils de calcul récents (Le Nguyen et al. 2026). Le rapport de fréquences est défini par (European Rail Research Institute 1999) :

$$\beta = \frac{f_{\text{exc}}}{f_1} \quad (4)$$

La fréquence d'excitation associée est donc :

$$f_{\text{exc}} = \frac{v}{2L} \quad (5)$$

À $v = 220$ km/h :

$$f_{\text{exc}} = \frac{220/3,6}{2 \times 25} = \frac{61,1}{50} = 1,222 \text{ Hz} \quad (6)$$

$$\beta = \frac{f_{\text{exc}}}{f_1} = \frac{1,222}{1,74} \approx 0,70 \quad (7)$$

où f_{exc} désigne la fréquence d'excitation du convoi, fonction de sa vitesse de passage et de sa longueur caractéristique L_c .

B. Facteur d'amplification dynamique

Le facteur d'amplification dynamique (FAD) est défini comme le rapport entre la réponse dynamique maximale et la réponse statique. On observe que le FAD présente un pic singulier en $\beta = 1$, correspondant à la condition de résonance.

L'amplitude de ce pic est inversement proportionnelle au taux d'amortissement (Chopra 2012, Clough & Penzien 1993) : pour $\xi = 0,5\%$, le FAD atteint $D \approx 100$, tandis qu'il se réduit à $D \approx 33$ pour $\xi = 1,5\%$ et à $D \approx 10$ pour $\xi = 5,0\%$. Ce comportement est cohérent avec l'expression analytique (Chopra 2012) :

$$D(\beta, \xi) = \frac{1}{\sqrt{(1 - \beta^2)^2 + (2\xi\beta)^2}} \quad (8)$$

Application numérique avec $\beta = 0,70$ et $\xi = 1,5\% = 0,015$:

$$D = \frac{1}{\sqrt{(1 - 0,70^2)^2 + (2 \times 0,015 \times 0,70)^2}} \quad (9)$$

$$D = \frac{1}{0,5104} \approx \boxed{1,97} \quad (10)$$

qui montre qu'en $\beta = 1$, le terme $(1 - \beta^2)$ s'annule, réduisant le dénominateur au seul terme d'amortissement 2ξ , d'où $D_{\max} = 1/(2\xi)$ (Chopra 2012, Clough & Penzien 1993). Ce résultat, bien établi en dynamique des structures, prend une importance particulière dans le contexte des ponts ferroviaires à grande vitesse, où les faibles taux d'amortissement intrinsèques des ouvrages métalliques ou en béton précontraint renforcent la sensibilité à la résonance (Frýba 1999, European Rail Research Institute 1999).

La Figure 6 présente le facteur d'amplification dynamique $D(\beta, \xi)$ en fonction du rapport de fréquences $\beta = \omega_{exc}/\omega_1$, pour quatre taux d'amortissement représentatifs des structures ferroviaires.

FIGURE 6. Facteur d'amplification dynamique $D(\beta, \xi)$ en fonction du rapport de fréquences β pour différents taux d'amortissement modal ξ .

La vitesse d'exploitation de $v = 220$ km/h, le rapport de fréquences calculé vaut $\beta = 0,702$, ce qui correspond à un FAD de $D = 1,972$ pour le taux d'amortissement du projet ($\xi = 1,5\%$). Ce point se situe en dehors de la zone de résonance critique ($0,85 \leq \beta \leq 1,15$) définie par l'EN 1991-2 (Comité Européen de Normalisation 2003), indiquant que la structure opère dans un régime sous-critique modérément amplifié.

C. Analyse HSLM-A : balayage sur la plage de vitesse réglementaire

Le balayage des dix convois HSLM-A (EN 1991-2, Tableau 6.3) sur la plage 60–330 km/h révèle une zone de non-conformité concentrée entre 130 et 190 km/h, correspondant aux vitesses critiques propres à chaque convoi (Figures 7 et 8).

Le convoi dimensionnant est A10, avec $a_{z,\max} = 7,19 \text{ m/s}^2$ à $v = 170 \text{ km/h}$. À la vitesse de service $v = 220 \text{ km/h}$, l'enveloppe redescend à $1,26 \text{ m/s}^2$, bien en deçà du seuil réglementaire.

FIGURE 7. Enveloppe HSLM-A de l'accélération verticale maximale $a_{z,\max}$ en fonction de la vitesse v pour les dix convois A1 à A10, selon le modèle à 1 DDL de l'EN 1991-2.

Les convois HSLM-A, composés d'essieux discrets d'espacement L_c variable, entrent en résonance à une vitesse critique (European Rail Research Institute 1999, Comité Européen de Normalisation 2003) :

$$v_{\text{crit}} = f_1 \times L_c \quad (11)$$

où L_c désigne la longueur caractéristique du convoi (distance entre groupes de charge répétés), soit environ 170 km/h pour le convoi A10 ($L_c = 27,0 \text{ m}$).

Au-delà de cette vitesse critique, la réponse décroît : à $v = 220 \text{ km/h}$, la structure opère après son pic de résonance, d'où une accélération de $1,26 \text{ m/s}^2$, bien en deçà du seuil réglementaire. Il convient toutefois de souligner que la plage 130–190 km/h est inévitablement traversée lors des phases transitoires d'accélération et de décélération, ce qui confère aux non-conformités identifiées un caractère opérationnel récurrent (Frýba 1999, European Rail Research Institute 1999).

FIGURE 8. Accélération verticale maximale $a_{z,max}$ en fonction de la vitesse v pour les convois HSLM-A1 à A10 ; le convoi A10 est dimensionnant, avec $a_{z,max} = 7,19 \text{ m/s}^2$ à $v = 170 \text{ km/h}$.

La Figure 8 met en évidence un décalage systématique des vitesses critiques de A1 à A10, directement lié à la longueur caractéristique croissante L_c des convois : une longueur de train plus grande nécessite une vitesse plus élevée pour que la fréquence d'excitation coïncide avec f_1 . L'enveloppe est successivement gouvernée par A4 ($v_{crit} = 130 \text{ km/h}$) puis par A10 ($v_{crit} = 170 \text{ km/h}$, $a_{z,max} = 7,19 \text{ m/s}^2$). Un harmonique secondaire apparaît vers 90–100 km/h ($v_{crit}/2$), lorsque deux longueurs de véhicule correspondent à une période du tablier.

Table 1: Résultats HSLM-A par convoi : accélération critique et réponse à $v = 220 \text{ km/h}$.

Convoi	$a_{z,max}$ (m/s^2)	Conformité à v_{crit}	v_{crit} (km/h)	a_z à 220 (m/s^2)	Conformité à 220 km/h
A1	1.195	✓	115	0.165	✓
A2	2.512	✓	120	0.236	✓
A3	3.093	✓	125	0.262	✓
A4	3.747	×	130	0.341	✓
A5	3.931	×	140	0.393	✓
A6	4.890	×	145	0.542	✓
A7	5.720	×	150	0.712	✓
A8	5.783	×	155	0.837	✓
A9	6.630	×	165	1.036	✓
A10	7.19	×	170	1.256	✓

D. Vérification des déflexions : Confort des voyageurs

La vérification du confort ne se limite pas au critère d'accélération maximale et intègre également le contrôle des déflexions admissibles selon EN 1990 (Annexe A2.4.4) (Comité Européen de Normalisation 2002). La Figure 9 montre l'évolution de δ_{dop} en fonction de la vitesse pour différents niveaux de confort.

FIGURE 9. Déflexions admissibles δ_{dop} en fonction de la vitesse, selon les critères de confort des voyageurs de l'EN 1990, Annexe A2.4.4.

À $v = 220$ km/h, la déflexion admissible correspondant à un niveau de confort « très bon » est d'environ 16,96 mm. Cette valeur, inférieure à la flèche statique obtenue, montre le caractère dimensionnant du critère dynamique. Elle peut en outre se révéler plus contraignante que la limite classique $L/600$, ce qui est cohérent avec les approches de serviceabilité fondées sur l'interaction train–pont et la vitesse de circulation (Comité Européen de Normalisation 2002, Jeon et al. 2016).

Ainsi, le contrôle des déflexions complète utilement la vérification de $a_{z,max}$ et contribue à une évaluation plus fiable du confort des usagers.

E. Étude de sensibilité : influence de ξ et des modes propres sur $a_{z,max}$

Une analyse paramétrique est conduite sous le convoi A10 en faisant varier $\xi \in \{1,0\% ; 1,5\% ; 2,0\% ; 3,0\%\}$ sur les huit modes propres identifiés ($f_1 = 1,74$ Hz à $f_8 = 13,38$ Hz). Les résultats sont présentés aux Figures 10 à 13.

FIGURE 10. Étude sensibilité à ($\xi = 1\%$).

FIGURE 11. Étude sensibilité à ($\xi = 1.5\%$).

FIGURE 12. Étude sensibilité à ($\xi = 2\%$).

FIGURE 13. Étude sensibilité à ($\xi = 3\%$).

La réponse est intégralement gouvernée par f_1 sur toute la plage réglementaire ; les modes f_3 à f_8 restent négligeables, conformément au taux de participation massique $UZ = 85,85\%$ (Section 4). Ce résultat est cohérent avec les travaux de Museros et al. (Museros et al. 2013), qui établissent analytiquement que pour les ponts simplement appuyés sous charges mobiles, la réponse résonante est dominée par le premier mode de flexion verticale.

Le pic de résonance à $v_{crit} = 170$ km/h décroît de $a_{z,max} \approx 9$ m/s² ($\xi = 1,0\%$) à $a_{z,max} \approx 2,9$ m/s² ($\xi = 3,0\%$), seul ce dernier satisfaisant $a_{z,dop} = 3,5$ m/s² (Comité Européen de Normalisation 2002). Pour le cas projet ($\xi = 1,5\%$), $a_{z,max} \approx 5,8$ m/s², soit un dépassement de 66% du seuil admissible. Cette forte sensibilité est cohérente avec les résultats expérimentaux d'Ülker-Kaustell et Karoumi (Ülker Kaustell & Karoumi 2012), qui montrent que des variations modérées de l'amortissement modifient substantiellement la réponse à la résonance d'un pont ferroviaire simplement appuyé.

Par ailleurs, la valeur normative $\xi = 1,5\%$ prescrite par l'EN 1991-2 est reconnue conservatrice : des mesures *in situ* sur des ponts ferroviaires en béton révèlent systématiquement des amortissements réels supérieurs aux limites normatives (Montenegro et al. 2024, Wenzel 2018). Un pic secondaire associé à $f_2 = 2,74$ Hz apparaît vers $v \approx 268$ km/h ; il dépasse $a_{z,dop}$ pour $\xi \leq 2,0\%$ mais reste hors de la plage de service. À $v = 220$ km/h, toutes les combinaisons (f_i, ξ) vérifient $a_z < a_{z,dop}$, confirmant la conformité en régime permanent (Comité Européen de Normalisation 2003).

CONCLUSION

Cette étude a évalué la réponse dynamique d'un pont ferroviaire à poutres en béton armé de 25 m de portée soumis aux convois HSLM-A, dans le cadre des vérifications prescrites par l'EN 1991-2. Les résultats montrent que, pour le cas étudié, l'approche statique seule ne suffit pas à caractériser la sécurité vibratoire de l'ouvrage. À la vitesse de service de 220 km/h, le facteur d'amplification dynamique atteint $D = 1,97$, correspondant à un rapport de fréquences $\beta = 0,702$, soit un régime sous-critique modérément amplifié. Un dépassement marqué du critère d'accélération est en outre observé à $v_{crit} = 170$ km/h sous le convoi A10, avec $a_{z,max} = 7,19$ m/s² pour une limite admissible de 3,5 m/s². L'analyse met ainsi en évidence deux points principaux. D'une part, la réponse est dominée par le premier mode de flexion verticale ($f_1 = 1,74$ Hz), ce qui conduit à identifier la plage 130–190 km/h comme domaine critique de l'ouvrage. D'autre part, l'évaluation ne peut être limitée à la seule vitesse nominale d'exploitation. Les vitesses critiques traversées lors des phases d'accélération et de décélération doivent également être prises en compte. L'analyse du FAD révèle en outre que la sensibilité à l'amortissement est particulièrement prononcée au voisinage de la résonance, où $D_{max} = 1/(2\xi)$: un écart de 1% sur ξ peut modifier le FAD d'un facteur supérieur à 3. L'étude de sensibilité indique

par ailleurs qu'un amortissement voisin de $\xi \approx 3,0\%$ serait nécessaire pour rétablir la conformité sur la zone la plus défavorable, ce qui souligne le rôle déterminant de ce paramètre dans l'appréciation de la marge de sécurité.

Les conclusions doivent toutefois être interprétées dans le cadre des hypothèses retenues. Elles reposent sur un cas d'ouvrage unique, sur l'emploi du modèle de charge HSLM et sur un modèle numérique déterministe. Elles ne s'appuient ni sur une calibration expérimentale directe ni sur une représentation détaillée de l'ensemble des incertitudes d'exploitation. Les tendances mises en évidence apparaissent néanmoins suffisamment nettes pour indiquer que la vérification dynamique doit être intégrée dès l'avant-projet, et que l'amortissement structural constitue un paramètre de dimensionnement à part entière, au même titre que la rigidité ou la masse. Des solutions d'atténuation passive, telles qu'un amortisseur à masse accordée (TMD), constituent ainsi une perspective pertinente pour la suite de ce travail.

References

- Chopra, A. K. (2012), *Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering*, 4 edn, Prentice Hall, Upper Saddle River.
- Clough, R. W. & Penzien, J. (1993), *Dynamics of Structures*, 2 edn, McGraw-Hill, New York.
- Comité Européen de Normalisation (2002), *EN 1990:2002 Eurocode 0 : Bases de calcul des structures*, CEN, Bruxelles.
- Comité Européen de Normalisation (2003), *EN 1991-2:2003 Eurocode 1 : Actions sur les structures Partie 2 : Actions sur les ponts dues au trafic*, CEN, Bruxelles.
- Comité Européen de Normalisation (2004), *EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton*, CEN, Bruxelles.
- Craig, R. R. & Kurdila, A. J. (2006), *Fundamentals of Structural Dynamics*, 2 edn, John Wiley & Sons, Hoboken.
- European Rail Research Institute (1999), *Railway bridges for speeds > 200 km/h synthesis of the results of D214 research*, Technical Report ERRI D214/RP9, ERRI, Utrecht.
- Frýba, L. (1999), *Vibration of Solids and Structures under Moving Loads*, 3 edn, Thomas Telford, Londres.
- Henchi, K., Talbot, M. & Fafard, M. (1998), 'Analyse dynamique de l'interaction pontvéhicules pour les ponts routiers. II. application au pont de senneterre au québec', *Canadian Journal of Civil Engineering* **25**, 174–187.
- Jeon, B.-G., Kim, N. & Kim, S. (2016), 'Estimation of the vibration serviceability deflection limit of a high-speed railway bridge considering the bridgetrain interaction and travel speed', *KSCE Journal of Civil Engineering* **20**(2), 747–761.
- Le Nguyen, K. et al. (2026), 'Automation in dynamic analysis...', *Computers in Industry* **176**, 104440. Article in press.
- Montenegro, P., Pimenta, F. & Silva, A. (2024), Updated damping guidelines for railway bridges, Technical report, InBridge4EU Project, Union Européenne des Chemins de Fer.
- Museros, P., Moliner, E. & Martínez-Rodrigo, M. D. (2013), 'Free vibrations of simply-supported beam bridges under moving loads: maximum resonance, cancellation and resonant vertical acceleration', *Journal of Sound and Vibration* **332**(2), 326–345.
- Oleszek, R. & Radomski, W. (2015), 'Dynamic analysis of an existing arch railway bridge according to eurocodes', *Roads and Bridges Drogi i Mosty* **14**(3), 199–216.

Rahman, A. K., Imam, B. & Hajializadeh, D. (2024), 'Dynamic amplification of railway bridges under varying wagon pass frequencies', *Infrastructures* **9**(3), 62.

Wenzel, H. (2018), 'In-situ experimental modal testing of railway bridges', *Proceedings* **2**(8), 413.

Ülker Kaustell, M. & Karoumi, R. (2012), 'Influence of non-linear stiffness and damping on the trainbridge resonance of a simply supported railway bridge', *Engineering Structures* **41**, 350–355.